

ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE LUZ E NÃO LUZ EM DUAS RESIDÊNCIAS DA ARQUITETURA PAULISTA BRUTALISTA DOS ANOS 1960

RUTH VERDE ZEIN

Arquiteto, FAU-USP, 1977

Mestre em Teoria, História e Crítica, PROPAR-UFRGS, 2000

Doutora em Teoria, História e Crítica, PROPRAR-UFRGS, 2005

Professora, FAU-Universidade Presbiteriana Mackenzie

Introdução: parâmetros urbanísticos

Boa parte da produção da arquitetura paulista brutalista¹ concentra-se nas residências, sempre consideradas um fértil campo de experimentação². São exemplos eminentemente urbanos cuja volumetria e forma de ocupação do terreno devem ser compreendidos levando-se também em conta as limitações e condicionantes definidos pelas normas urbanísticas vigentes em São Paulo. Boa parte dos terrenos da cidade seguem a tradição, da colonização portuguesa, de lotes de pequena testada e grande profundidade, ocupados por construções desde o alinhamento da via pública e geminando-se de ambos lados; os quais, na virada para o século 20, por motivos higiênicos e estéticos, passam a atender um recuo lateral, e posteriormente, como previsão de futuros hipotéticos alargamentos de vias, o recuo de frente³; deixando uma área não construída nos fundos, às vezes ocupada por edículas. Uma outra forma de ocupação do lote, que passa a ter suas dimensões básicas grandemente ampliadas, surge nos parcelamentos destinados a grandes mansões realizados desde finais do século 19, consolidando-se com os loteamentos da Cia.City das primeiras décadas do século 20 que previam contratualmente a obrigatoriedade de amplos recuos de todos os lados e de uma ocupação relativamente restrita do lote.

Os dois tipos básicos de ocupação resultam tradicionalmente em soluções distintas de iluminação e ventilação natural. No lote de pequena testada, pouca profundidade e sem recuos as possibilidades de aberturas são extremamente limitadas, restringindo-se à frente e fundos, enquanto os espaços intermediários configuravam “alcovas”, cubículos sem aberturas para o exterior, ventilados apenas pela circulação de ar superior resultante do uso de grandes pés direitos, com coberturas muitas vezes sem forro. A introdução do recuo lateral permite aberturas nesses ambientes, em contraponto a um extenso corredor adoçado ao limite oposto e sem iluminação/ventilação natural, exceto se zenital. O recuo de frente não altera grandemente essa forma de ocupação. Já os lotes “com restrições contratuais” da Cia.City ou semelhantes propõem

¹ Para a caracterização da arquitetura paulista brutalista ver ZEIN (2005) “A arquitetura da escola paulista brutalista 1953-1973” (tese de doutoramento), e SANVITTO (1995), “Brutalismo Paulista: uma Análise Compositiva de Residências Paulistanas entre 1957 e 1972” (dissertação de mestrado).

² Marlene Acayaba ressalta que “na prática, a casa é muitas vezes a única, a melhor ocasião para o profissional experimentar” (ACAYABA, 1986,15).

³ Para uma análise da evolução da casa no lote urbano ver: REIS Fº(1973) , **Quadro da Arquitetura no Brasil**.

o modelo da vila isolada, um edifício exento com quatro fachadas livres - se bem que com uma principal. Solução freqüente em palácios e mansões, torna-se em construções de porte médio sinônimo de “distinção”. Os conceitos higienistas e modernos, ressaltando a importância da iluminação e ventilação natural dos ambientes e do tratamento arquitetônico com mesmo grau de importância em todas as fachadas entronizaram como mais adequada, higiênica e moderna esta segunda solução.

Se a casa urbana do século 20 passa a ter como paradigma de bondade o isolamento, a objectualidade, o voltar-se para o exterior, os costumes paulistanos mais provincianos, a ausência quase total de grandes rasgos de paisagem, o intenso crescimento da cidade trazendo ruído e poluição contrabalançam e fomentam uma negação dessa exterioridade, freqüentemente optando pela introspecção do volume da casa. Assim, mesmo quando propõem um volume isolado de quatro fachadas, alguns arquitetos, em suas obras modernas, buscavam uma maior interioridade e de isolamento da via pública e dos vizinhos imediatos. E essa escolha, nem sempre era consequência das limitações do lote tradicional (sem recuos), pois ocorre igualmente nos loteamentos com obrigatoriedade de recuos - onde se concentram a maior parte das residências paulistas modernas, e especialmente, grande parte das obras da arquitetura paulista brutalista das décadas de 1950/60.

Residências: isolamento e interiorização

RESIDENCIA CASTOR DELGADO PEREZ, 1958, RINO LEVI

Com a obrigatoriedade urbanística dos recuos e à necessidade arquitetônica⁴ de fechamento da casa em relação ao ambiente exterior, a iluminação natural dos ambientes não vai se limitar apenas aos vãos e aberturas iluminantes voltados para o exterior, mas buscará estratégias de captação de luz também de forma indireta: dispositivos zenitais, pátios e jardins internos, pérgulas, planos de reflexão de luz, deslocamentos verticais de vedos, “canhões” de luz, etc. Tais estratégias não são privilégio exclusivo da arquitetura brutalista paulista, comparecendo em várias obras anteriores ou não alinhadas, de arquitetos como Rino Levi, Lina Bo Bardi, Oswaldo Bratke, e outros.

⁴Chamo de necessidade arquitetônica à opção de partido tomada pelo arquiteto em função das necessidades de programa, sítio, restrições urbanísticas, usos e costumes dos habitantes, filtrada pelo crivo ideológico de suas convicções quanto à busca da qualidade na arquitetura e daquilo que ele, nessa circunstância, crê ser mais “apropriado” para o caso.

Entretanto, o que parece distinguir a arquitetura brutalista, no tema da iluminação e ventilação natural dos ambientes, seria certa valorização da “não-luz” – conceito que pode englobar desde o escuro de sombras profundas até a penumbra -, obtida em geral pela opção de organizar o ambiente residencial em um amplo espaço único, muito sombreado, relativamente fechado para o exterior, com pouca iluminação natural,. Essa ambiência de não-luz é acentuada pelas tonalidades acinzentadas dos ambientes resultantes do uso intensivo do concreto armado aparente empregado como material quase exclusivo para estrutura e fechamentos⁵.

Possivelmente nas obras de Vilanova Artigas pode-se encontrar um dos fios da meada do estabelecimento dessa estratégia de “não-luz”, quando define uma solução-tipo para as residências isoladas no lote: a grande cobertura, apoiada em poucos apoios, em pavimento térreo ou sobre pilotis, com duas fachadas opostas cegas e outras duas fachadas abertas, deliberadamente restringindo a entrada direta de luz, mesmo quando voltadas para recuos obrigatórios; solução que se consolida na residência J.Taques Bittencourt (1959)⁶. O mesmo partido comparece na obra de outros arquitetos paulistas.

Propõe-se analisar aqui as estratégias de iluminação natural, de luz e não-luz em dois casos filiados ao brutalismo paulista: a residência do arquiteto Paulo Mendes da Rocha (1964/66), cuja situação urbanística é de casa isolada no lote, em um bairro com restrições urbanísticas contratuais; e a residência Tomie Ohtake, do arquiteto Ruy Ohtake num loteamento sem restrições, cuja situação urbanística assemelha-se situação mais tradicional, de lote estreito e profundo ocupado na sua quase totalidade.

Interlúdio: luz natural, formas e efeitos

Afirma o arquiteto espanhol Alberto Campos Baeza:

“a luz não é algo vago, difuso, que se dá por óbvio porque está sempre presente. (...) [Porém,] a luz, como a gravidade, é algo inevitável, afortunadamente inevitável, já que definitivamente, a Arquitetura marcha ao longo da História graças a essas duas realidades primigênicas: luz e gravidade. (...) E se a luta para vencer, por convencer a gravidade segue sendo um diálogo do qual nasce a Arquitetura, a busca da luz, seu diálogo com ela, é o que eleva esse diálogo a níveis mais sublimes.” [BAEZA, 1993].

⁵A idéia de usar-se uma paleta bastante restrita de materiais, ou mesmo um material único predominante que define tanto estrutura como fechamentos e que dá também a cor do edifício, não é nova: é certamente uma das idéias-força da arquitetura moderna, seja na versão em tijolos da escola de Amsterdam, seja nas casas brancas do período das vanguardas dos anos 1920. Tampouco é novidade a associação com materiais “naturais”, em bruto, analogia que o brutalismo paulista também empregará, cuja genealogia pode-se remontar até o pintoresco romântico, e associa-se no período moderno à idéia ética de verdade.

⁶“A pesquisa do concreto armado empregado extensivamente inicia-se na residência Olga Baeta (1956), com os dois paramentos que fecham as extremidades menores da casa; e na residência Rubens de Mendonça (1958), ou casa dos Triângulos, onde a empena cega de concreto é tratada como um mural. Mas é na segunda residência J.Mario Bittencourt (1959) que o uso do concreto armado vai definir o partido, através das duas empenas longitudinais que tocam o solo em quatro pontos, diretamente sobre as fundações, organizando as aberturas voltadas para as duas faces menores ou para o interior, através da iluminação zenital. [ZEIN, 1984, 85],

Nossa apreciação da ambiência luminosa de um ambiente nunca se dá apenas pela compreensão de suas qualidades funcionais lumínicas. Pieter de Bruyne afirma que “a história da arquitetura começa com o desafio da escuridão: os primeiros humanos se aventuram, com uma tocha na mão, no "interior" naturalmente formado de uma caverna” [DE BRUYNE, 1993, 318]. Vencer a escuridão passa a ser um desafio - mas a escuridão é também abrigo, conforto, tranquilidade interior em contraste com os perigos do mundo exterior. Charles Moore opina que:

“tradicionalmente, os ambientes das casas não tinham uma grande quantidade de luz pois diversas causas militavam contra isso - como a necessidade de aquecimento e privacidade e o custo do vidro; e o costume previa o uso de anteparos, venezianas e cortinas para controlar e ao mesmo tempo minimizar a pouca luz fornecida pelas pequenas janelas. A fonte de luz natural em um ambiente, no entanto, tem sempre um grande poder evocativo, e as imagens da luz perpassando uma veneziana caindo sobre um piso polido, ou iluminando os lados de uma janela profunda, ou deslizando sobre uma parede branca, como nas salas das pinturas de Vermeer, colorem fortemente nossa lembrança dos lugares. O que mais nos lembramos, é claro, não é da fonte de luz em si mesma, mas as superfícies nas quais a luz cai: o piso polido, as folhas das janelas, a parede. [...] Boa arquitetura só é possível quando se deseja experienciar todas as propriedades da luz. Ela requer a capacidade de percepção de sutis gradações de luz, as quais provavelmente não estão sempre conscientemente presentes, embora possam ser estimuladas por realizações arquitetônicas bem sucedidas. Nesse processo, tanto os requerimentos psicológicos como aqueles puramente técnicos devem ser tomados em conta” [MOORE; ALLEN; LYNDON, 1974, 9-76].

A idéia de “não-luz”, que parece permear os exemplos residenciais de boa parte da arquitetura brutalista paulista propõe uma noção de intimidade, de tranquilidade interior que é inversamente proporcional à visão da cidade como meio ambiente conturbado e problemático, numa crítica muda contrapondo um microcosmos mais perfeito, de cunho individualista; embora tais espaços interiores sejam bastante “públicos” para seus usuários imediatos, já que a tradicional estanqueidade e privacidade dos diversos ambientes é desfeita em favor de um espaço quase único, total. Pode-se entender essa

“tendência de usar espaços escuros como um meio para expressar interpretações psicológicas, simbólicas, metafísicas e filosóficas.(...) Mas não se pode facilmente estabelecer a linha divisória entre essas interpretações e as meras intenções funcionais do construtor.” [BRUYNE, idem].

Não podendo ser total, a escuridão nessas duas casas é matizada pelo acesso controlado de luz que, se bem permita em poucos momentos sua entrada franca e direta, opta quase sempre por uma série de estratégias de acesso de luz por vias indiretas, ou separando o acesso de luz da possibilidade de visualizar a paisagem circundante, despindo a luz natural de seu caráter de

contato com o mundo natural. A luz é então trabalhada como matéria, como material qualificado da arquitetura, e não apenas introduzida de maneira genérica.

“A luz, ao entrar num ambiente, o faz segundo variantes da maior importância. As direções a partir das quais ela chega são críticas. Os olhos humanos são feridos quando confrontados com grandes contrastes de luz e escuridão. Um ambiente no qual a luz chega apenas de um lado ocasionará deslumbramento, os objetos e pessoas aí dentro lançarão sombras desconcertantes, e se estiver suficientemente escuro dentro, e iluminado fora, o esforço dos olhos para adaptarem-se causará alguma dor. Se, porém, a fonte principal é balanceada com a luz vinda de outra direção, de cima, ou mesmo de uma parede lateral, resultará em muito maior conforto” [MOORE et alli, idem,98].

A análise da situação de luz e não-luz dessas duas casas selecionadas vai verificar as diversas estratégias de ingresso ou vedação de luz que adotam, e que são inseparáveis da sua formulação estrutural, volumétrica e arquitetônica.

Residência Paulo Mendes da Rocha

A residência é parte de um conjunto de duas casas idênticas situadas em dois lotes contíguos do bairro City Butantã, um de meio de quadra e o outro de esquina; é neste que se localiza a casa do arquiteto Paulo Mendes da Rocha (1964/66), defronte a uma praça onde se encontra uma casa bandeirista do século 17. O terreno tem formato retangular deformado pela esquina em curva; o volume edificado foi disposto paralelamente às duas divisas ortogonais que conformam os limites do lote opostos aos alinhamentos das vias públicas. São atendidos os recuos obrigatórios de frente e fundos de 6 m, embora o pergulado existente na fachada sudeste avance ~1 m além desse limite⁷. Foi atendido o recuo de 4 m frente para a rua secundária. O recuo na divisa lateral é de apenas 1,50 m o qual, somado ao recuo da casa gêmea vizinha, totaliza os 3 m obrigatórios para recuos laterais. A área máxima de ocupação permitida (43%) é integralmente aproveitada.

Poder-se-ia portanto afirmar que a volumetria nasce das limitações urbanísticas impostas, embora estas não sejam o único parâmetro de definição do volume edificado.

Este pode ser descrito como uma caixa retangular fechada em dois lados opostos e aberta nos outros dois lados, elevada do solo por meio quatro pilotis dispostos em um quadrado de ~8,5 m de lado que sustentam uma laje com balanços nas quatro direções, estruturada por uma malha de vigas nervuradas em uma direção (sentido noroeste/sudeste, ou seja, perpendicular às fachadas “abertas”), enquanto duas vigas de maior dimensão, dispostas no sentido sudoeste/nordeste, travam a laje e os pilares na outra direção (aquela perpendicular às fachadas em empena “cega”). Esse travamento é reforçado por vigas invertidas no bordo das duas fachadas “abertas” conformando os parapeitos das aberturas envidraçadas, interrompidos apenas na altura da única porta de acesso ao pavimento superior. Os pilares prosseguem sustentando uma segunda laje de cobertura do primeiro pavimento, de maiores dimensões extrapolando os limites pela laje inferior. Na direção sudoeste/nordeste avança apenas 30 cm de cada lado, terminando em uma aba/empena de concreto de ~2 m que desce, parcialmente fechando essas laterais a modo de uma grande platibanda; a distância entre o fechamento inferior, realizado com uma meia-parede em blocos de concreto apoiada na laje de piso do primeiro pavimento, e essa aba superior, que a ele parcialmente se superpõe, cria um vão de iluminação/ventilação de baix para cima com ~20 cm⁸. Essas abas das faces sudoeste/nordeste estendem-se de maneira a concordarem com os balanços da laje nas outras duas faces. Na direção noroeste a laje se prolonga ~1,80 m, à maneira de um beiral plano, e na direção sudeste a laje prolonga-se ~3,00 m, também num beiral que neste caso termina numa aba vertical de ~1,50 m. No último metro desse balanço a laje é interrompida prosseguindo apenas as vigas conformando um pergulado.. Nesta fachada localiza-se a escada de acesso, um volume estruturalmente independente apenas justaposto ao volume da casa.

⁷.Pelas normas municipais áreas perguladas não são consideradas cobertas para efeito da regulamentação de recuos e áreas máxima de ocupação permitida. Esse recurso (invasão do recuo por pérgula) será também amplamente utilizado na residência Tomie Ohtake, naquele caso transformando-se, de fato, em área coberta

⁸.Embora planejada para servir também de fonte de ventilação natural, por motivos econômicos a execução terminou empregando vidros fixos para o fechamento, provisórios, mas que nunca foram substituídos por outros que permitissem a abertura.

O pavimento em pilotis é ocupado apenas pelas dependências de empregada, construídas de maneira independente estrutural e formalmente do volume principal; todas as funções da casa se concentram no primeiro pavimento. O programa residencial é distribuído segundo três faixas paralelas às fachadas “abertas”. As faixas opostas, situadas junto às duas fachadas “abertas”, são livres, contínuas, sem compartimentações, sendo ocupadas no lado sudeste por uma espécie de varanda ou estar íntimo contíguo aos dormitórios, e no lado noroeste pelas áreas de estar, jantar e escritório; a faixa intermediária (sem iluminação direta para as fachadas, apenas com iluminação zenital) é ocupada pelos dormitórios e banheiros. Junto à fachada sudoeste, em prosseguimento à faixa central, situa-se a cozinha/lavanderia e entre esta e os dormitórios há um corredor que dá acesso, desde a entrada, para a sala de estar/jantar. Todas as paredes divisórias internas são em painéis de concreto com espessura mínima totalmente independentes da estrutura portante, terminando sempre na altura da face inferior das vigas nervuradas; assim, apesar da compartimentação, pode-se considerar a casa como tendo um único ambiente.

Esse arranjo de planta cria uma situação peculiar na qual há apenas duas fachadas iluminantes opostas, duas outras fachadas praticamente “cegas”, dispondo-se os dormitórios como “alcovas” (à maneira das casas coloniais). Assim, embora tratando-se de um volume isolado em todos os lados repete-se a situação tradicional do lote sem recuos laterais com aberturas apenas na frente e fundos. Tal opção (pois que não resulta de imposições, mas de escolhas) poderia ser entendida como postulando a possibilidade teórica de multiplicação da casa por geminação lateral, sugestão que a presença da casa “gêmea” no lote vizinho parece enfatizar; e possivelmente a multiplicação por superposição vertical, bastando prolongar-se para cima a escada de acesso. Mas se bem que plausível como idéia genérica, a possível densificação, repetição e generalização da obra não se dá tão evidentemente, já que os detalhes de sua resolução específica promovem a sutil subversão

dessas possibilidades: nas empenas “cegas” (fachadas e cobertura)⁹ são promovidas várias operações “traga-luz”, somente possíveis pela existência de fato dos recuos aparentemente negados.

Isso pode ser melhor compreendido seguindo-se a descrição das fontes de luz natural da casa.

A luz natural acede lateralmente em quatro casos (L1 a L4); a luz acede zenitalmente em três casos (onze aberturas, D1 a D6 e Z1 a Z5); a luz acede indiretamente em dois casos (I1 e I2):

•L1: luz entrando pelo vidro diretamente, de modo frontal; o peitoril de $h=70$ cm cria uma pequena área de sombra no piso; a orientação noroeste permite a penetração da luz de maneira bastante profunda, principalmente no inverno. Dois planos laterais de reflexão (prolongamento das abas das fachadas sudoeste/sudeste), garantem uma maior privacidade diminuindo o devassamento por um observador externo principalmente nas extremidades da sala, além de incrementar a luz direta com um plus de luz refletida.

•L2: luz entrando pelo vidro diretamente, de modo frontal, parapeito/mesa de 70 cm de altura criando uma pequena área de sombra no piso; a luz entra em menor quantidade do que no caso L1 devido à existência de uma empena frontal distanciada 3 m da janela, a qual garante a privacidade dos ambientes voltados para os vizinhos de fundos; tratando-se de uma fachada sudeste, há penetração do sol apenas nas manhãs de inverno, e de forma oblíqua. Entretanto, a orientação noroeste dessa empena/viseira serve de plano de reflexão, aumentando a incidência da luz, de forma refletida, no período da tarde. O plano lateral de reflexão criado pelo prolongamento da aba da fachada sudoeste serve apenas para garantir certa privacidade com relação ao vizinho “gêmeo”, já que praticamente não recebe luz; no plano de reflexão no lado nordeste, que tem um pequeno papel na reflexão de luz, recebeu um recorte de maneira a permitir, desde a porta da casa no topo da escada, visualizar melhor a aproximação de algum visitante no acesso da rua.

⁹.Em exemplos posteriores o arquiteto Paulo Mendes da Rocha irá utilizar também a sexta fachada - o piso elevado sobre o pilotis - como recurso para promover aberturas de ventilação e iluminação. É o caso, nos anos 60, da residência Mario Masetti (ACAYABA, 1986, 285-294), ou mais recentemente, da residência Antonio Gerassi (VILLAC, MONTANER, 1996, 76-79 e ZEIN, 2000)

•L3: *canhão de luz lateral (ou) janela profunda na fachada nordeste, chanfrada de maneira abrir-se para o lado norte, aplicada externamente na aba de concreto que desce da laje de cobertura; internamente o vão situa-se imediatamente sobre a mesa fixa do escritório, iluminando seu plano de trabalho, mas permanecendo abaixo da linha de visão de um usuário sentado, o que evita seu eventual ofuscamento. O sentido do chanfro impede a entrada direta do sol da manhã fazendo com que a luz chegue sempre por reflexão, o que também ajuda a manter a privacidade interna.*

•L4: *canhão de luz lateral (ou) janela profunda na fachada sudoeste, semelhante à L3 mas de menor dimensão, iluminando a mesa da copa. O sentido do chanfro enfatiza o plano de reflexão voltado para o sol (oeste), aumentando a incidência de luz refletida, principalmente durante a tarde*

•D1 a D5: *Domus de iluminação/ventilação quadrados com aprox. com 1 m de lado posicionados na faixa média da planta, distribuídos no intervalo entre duas vigas, iluminando os dormitórios. Sua distribuição acompanha a subdivisão das alcovas, evitando situar-se diretamente sobre a posição das camas, gerando uma distribuição “aleatória” (não regular ou simétrica). Não foi previsto nenhum tipo de dispositivo de escurecimento*

•Z1 a Z5: *Rasgos de iluminação zenital posicionados à maneira de luminárias de luz natural sobre áreas de apoio como closet, WC, pias*

•D6: *Abertura zenital de iluminação situada junto à abertura L1, criando uma luminária de luz natural que realça indiretamente a iluminação da área de refeições, principalmente no seu uso matinal, quando aquela fachada não recebe sol. Essa abertura singular faz contraponto com o volume do dispositivo de tiragem de fumaça da chaminé, tripartindo de maneira sutil o ambiente único da sala de estar/jantar*

•I1 e I2: *vão de luz obtido pelo deslocamento entre a aba de concreto aparente da cobertura e o muro inferior de blocos de concreto. Repete-se nas fachadas sudoeste e nordeste, sendo em cada uma interrompido fortuitamente para acomodar volumes de armários ou planos de mesas, os quais em alguns casos se sobressaem volumetricamente nas fachadas externas, enfatizando o jogo abstrato de sombra/luz potencializado pelo deslocamento desses fechamentos.*

O uso da cor restringe-se praticamente aos tons de cinza dos planos de concreto aparente, ao tom castanho médio-escuro do piso de tábuas de madeira e castanho médio-claro das portas de madeira, apenas encerados, com ausência absoluta de planos brilhantes. As únicas superfícies a receber pintura em cor são aquelas das meias-paredes de bloco de concreto, pintadas num tom de violeta escuro resultante da mistura em partes iguais de vermelho e azul; quase podendo ser considerado um sub-tom do cinza do concreto.

A iluminação artificial é sempre pontual, obtida apenas com o uso de luminárias de tipo industrial (modelo "panela" em cor verde/externo e branco/interno), dispostas nos lugares onde se fazem mais necessárias, plugadas diretamente nas tomadas de piso e com interruptores diretamente no cabo flexível de força. Não havendo dispositivos artificiais que promovam uma iluminação difusa, a ambiência noturna mantém a qualidade de não-luz da ambiência diurna.

O efeito geral resultante dos dispositivos de iluminação natural da casa é de uma penumbra constante devido ao limitado acesso de luz natural e o pequeno reforço dado pela iluminação artificial. A sensação tátil é de frescor, bastante agradável quando a temperatura ambiente externa é quente; ao contrário, quando o clima é frio a casa oferece uma temperatura geral sensorialmente semelhante ao ambiente externo, que não chega a ser demasiado desagradável - exceto talvez em dias particularmente frios, que ocorrem esporadicamente em São Paulo nos meses de inverno, mas eventualmente se distribuem durante o ano todo.

Essa penumbra, ou não-luz, caracteriza principalmente os ambientes comuns da casa; entretanto, devido à existência de várias aberturas zenitais na faixa central de dormitórios, seu centro parece, paradoxalmente, mais iluminado do que as bordas (faixas junto às aberturas L1 e L2).

Ao se penetrar na casa a sensação é de escuridão; depois da visão se acostumar com a penumbra, e ao se percorrerem os ambientes, nota-se um sutil e delicado jogo de claro-escuro pontuando as situações e usos que de fato necessitam mais luz, como o momento de olhar-se ao espelho do banheiro, ou quando se escolhe uma roupa em frente aos armários, ou quando se prepara um alimento num dos planos de trabalho da cozinha junto à abertura L2. Nestes casos, nunca são aberturas laterais que trazem a luz, mas jorros luminosos zenitais ou fontes indiretas de luz, desprovidos do seu caráter de luz natural - que é sempre cambiante com as horas do dia e com as estações - para se transformarem, momentaneamente, em um ítem puramente funcional. As áreas de convívio podem acomodar atividades de leitura/estudo em lugares específicos, como no parapeito/mesa da abertura L2, onde a necessidade de luz e a possibilidade de descortinar-se momentaneamente o exterior é bemvinda, ou ainda pode-se ter uma leitura mais relaxada e prazerosa na sala de estar, junto à abertura L1 ou aproveitando o maior ingresso de luz pela zenital D6.

Essa atmosfera de penumbra relembra a maneira como a luz é tratada em obras da arquitetura tradicional, quando o ingresso de luz era dificultado pelas limitadas possibilidades construtivas e tecnológicas. Na Casa Bandeirista situada em frente desta residência, essa penumbra também está presente nos ambientes internos, onde pequenas janelas iluminam fracamente um amplo espaço de alto pé direito, com ausência de detalhes e de cor, também produzindo uma atmosfera fresca, quase fria.

Em algumas culturas tradicionais a ausência de recursos tecnológicos é qualificada através da busca estética dos valores da penumbra e da escuridão. O caso da arquitetura japonesa é sem dúvida um dos mais interessantes, inclusive por ser retomado, de distintas maneiras, na arquitetura moderna daquele país. No livro “Light in Japanese Architecture”, Henri Plummer ressalta essas relações entre tradição e modernidade, estabelecendo algumas categorias poéticas de análise. No capítulo “Moonlit Gray” (gris enluarado), ele diz:

“Um frescor gris jaz no mais interior coração do espaço japonês. Esses tons diluídos criam uma atmosfera calma mas estranhamente remota, a qual se afasta ligeiramente, e apenas elude nossos sentidos. Cada superfície parece estar desvanecendo, deixando atrás um mundo de silêncio, e a sensação de uma absoluta solidão. (...) A penumbra perpassa a escolha e o acabamento dos materiais, a ambiência geral das salas (...) Sobre entrar em um espaço onde as cores são escoadas e rarefeitas, o efeito não é apenas de calma, mas de uma sensação de entorpecimento. A mente, os sentidos e as emoções não são apenas acalmadas, mas quase sedadas”. [PLUMMER,1995,12]

Note-se que, apesar dos interiores em penumbra, a casa PMR não busca a tradição, ou resulta de insuficiência de meios construtivos. Isolada no lote, de planta quadrada, de estrutura e arranjos modernos, entretanto a casa PMR não recorre aos paradigmas da “casa de vidro”, da transparência absoluta, da luminosidade total, sem mistérios. Nem ao paradigma da “casa branca”

onde a luz difusa e refletida qualifica igualmente todos os ambientes. Ao contrário: todo um esforço de concepção arquitetônica é posto em ação para fechar essa caixa o mais possível, evitando a luz direta e crua, o uso dos materiais intencionalmente reforçando a penumbra dos ambientes. Seu interior frio e escuro é reminiscência da ambiência tradicional, quase rural, e é também contraponto ao calor luminoso do clima tropical: a casa se apresenta, pela maneira como trata a luz, como um símile da caverna fresca, protegida, agradável, íntima. Para tanto propõe como fato genérico definidor da ambiência a “não-luz” - e emprega a luz natural judiciosamente, como se fosse um dos materiais da construção, utilizando-a de maneira cuidadosamente filtrada e matizada. Nesta casa o emprego da luz de certa maneira também subverte a noção de modularidade e repetitividade da estrutura e da disposição geral do projeto, contrastando-a com a disposição irregular, assimétrica e quase aleatória do posicionamento das aberturas zenitais. Como estas se concentram na faixa central dos dormitórios este fato é menos perceptível visualmente do que mentalmente, pelo estudo interessado da solução arquitetônica.

Residência Tomie Ohtake

Situada no bairro de Campo Belo esta residência foi projetada pelo arquiteto Ruy Ohtake em 1966 para sua mãe, uma importante artista plástica, podendo-se considerá-la de certa forma também como casa do arquiteto, que era solteiro no momento em que ela foi construída. O bairro onde está, uma das urbanizações realizadas ao longo do “tramway” de ligação do centro de São Paulo com o bairro de Santo Amaro, desenvolveu-se a partir dos anos 1930 em quadras regulares de ~100 m de testada tendo sido paulatinamente ocupado por construções térreas ou assobradadas; sua horizontalidade está ainda mantida devido à proximidade com o cone de aproximação do aeroporto de Congonhas, que impede sua por edifícios em altura, como ocorreu nos bairros ao redor. A rua para a qual o lote tem acesso é relativamente importante na malha viária local, inclusive com trânsito de ônibus; o lote, com testada de 7,50 m e profundidade de 50 m abre-se nos fundos para uma área de meio de quadra. Nos anos 80 foi incorporado outro lote lindeiro

também com 7,50 m de testada e a casa foi ampliada, com pouquíssimas alterações na construção existente, exceto pela abertura de duas passagens na altura da sala e da cozinha.

A primeira obra que Ruy Ohtake realiza enfrentando o tema de um lote estreito e longo e com um partido que dará origem ao projeto desta casa é a residência Chiyo Hama, praticamente contemporânea da residência TO¹⁰. Ohtake sempre acompanha seus projetos com uma explicação escrita que procura extrair daquela situação circunstancial o que ela tem de genérico, ressaltando possíveis qualidades prototípicas. Na residência CH ele assim define “a Casa”: “Uma pequena praça abrigada¹¹ onde se encontram amigos e familiares. Liberdade de espaço dentro do lote urbano. Os espaços fluem e se fundem: assim desaparecem os recuos de lei e os corredores, porque são absorvidos. O espaço é definido pelos dois muros laterais e pela cobertura. Paredes de vedação e caixilhos evidenciam a fluidez proposta.”¹² Esses conceitos serão utilizados de maneira ainda mais radical na residência TO. Se na residência Chiyo Hama as restrições municipais são fielmente atendidas¹³, inclusive liberando os dois recuos laterais, ocupados apenas por pérgulas¹⁴, na residência TO o esquema proposto para uma “casa praça” precisa adequar-se ao lote muito estreito. Assim, embora se possam detectar os resquícios das imposições urbanísticas municipais no desenho final da obra construída, estas foram grandemente adaptadas, reinterpretadas ou mesmo desconsideradas na proposta da casa TO, sem perda da idéia de “praça coberta”.

¹⁰Ver OHTAKE, 1976, 16.

¹¹É interessante analisar mais detidamente a alegoria da praça que é usada para justificar o partido arquitetônico desta casa e de outras de Ruy Ohtake bem como de alguns outros arquitetos seus contemporâneos. Uma praça é tradicionalmente um vazio cercado de edifícios, amplamente aberto ao sol, chuva, ventos, freqüentável por qualquer pessoa, sem limitação física, psicológica ou social de acesso. Uma “praça abrigada” que de fato é uma casa particular é um certo contra-senso, um deslizamento poético da idéia de praça, proclamando manter o caráter “público” de uma praça sem manter suas características abertas, e sem dar-lhe acessibilidade livre, já que à casa só acede um número restrito e controlado de freqüentadores. Invocando a idéia de praça visa-se dar certa legitimidade à experiência da casa aproximando-a conceitualmente da idéia de cidade, como na alegoria heideggeriana da “cidade como casa e da casa como cidade” -, afirmação aliás retomada por Vilanova Artigas como mote fundamental de um texto dessa época (publicado no catálogo da IX Bienal de São Paulo, reproduzido na revista Acrópole nº368, de dezembro de 1969, e republicado com o título de “Arquitetura e Construção” em ARTIGAS, 1981 101-103.

¹²A maiúscula é de Ohtake, indicando que fala das casas em geral e não apenas daquela casa.

¹³As restrições municipais para ambos são melhantes: recuo frontal mínimo de 4m, recuo de fundos obrigatório mas podendo ser ocupado por uma “edícula” (habitação de serviço) e recuo lateral obrigatório, em pelo menos um dos lados, com no mínimo 1,5 m, ocupação máxima de 50% da área (sem contar a área da edícula construída).

¹⁴No caso, não por exigência da municipalidade, mas provavelmente por exigência “lógica” do esquema proposto, e por simetria; neste caso, a maior testada do lote, de aprox. 12 m, também permitia essa opção

A casa Tomies Ohtake cobre praticamente a totalidade do terreno de 7,5 x 50 m; o vão de 7,5 m é vencido com vigas de concreto aparente apoiadas nos muros divisórios e sustentando a cobertura em laje também de concreto aparente. O recuo obrigatório de frente de 4 m é respeitado pela interrupção dessa laje, mantendo-se porém as vigas estruturais, de forma a configurar uma pérgula muito aberta. O recuo lateral de 1,50 m junto à divisa direita, para quem da rua olha para o lote, foi de fato inteiramente coberto mas deixado livre de interrupções por eventuais paredes divisórias; o recuo de fundos foi também coberto, correspondendo agora à área destinada ao ateliê da pintora e assim incorporando o dormitório da dona da casa, cuja área construída corresponderia à edícula legalmente permitida junto à divisa de fundos.

Todas paredes, inclusive as que definem os limites do lote, são em alvenaria de blocos de concreto sem revestimento mas recebendo, em alguns casos, pintura nas cores azul, amarela ou branca. Aquelas que funcionam como divisórias internas são interrompidas na altura da face inferior das vigas ou ainda mais abaixo. Na parte posterior do terreno, onde ele se alarga em um amplo pátio, as nervuras da cobertura são apoiadas em uma viga perpendicular que distribui as cargas em dois pilares, cuja posição cria três vãos de diferentes dimensões, relacionados menos com a modulação da estrutura que com as dimensões definidas pelos recuos legais obrigatórios. O pátio tem uma ampla área ajardinada seguida de uma piscina, com uma construção auxiliar servindo de depósito e vestiário.

Na ampliação da casa com a ocupação do lote lateral, também com 7,5 m de largura e 30 m de profundidade, cuja divisa posterior limita com o pátio de fundos da casa existente, foi repetido o mesmo esquema estrutural de vigas transversais estruturando a laje de cobertura, neste caso sem aparentemente discriminar, nem mesmo de maneira perfuntória, um recuo lateral. O recuo de frente é respeitado embora seja parcialmente coberto com um pergulado mais fechado, estruturado na direção perpendicular das vigas da laje e apoiado em um muro parcialmente curvo. Foram abertas duas passagens entre a parte existente e a ampliação: uma delas conformada por três vãos definidos por paramentos fixos, em ângulos de 60º e 75º, eliminando-se para isso o antigo espaço de jantar, substituído agora por uma sala no setor ampliado; e outra ligando a antiga e a nova cozinha, ampliando suas dimensões.

Considerando-se o desenho original da casa, e sem considerar ainda o pátio de fundos, nota-se que o espaço obtido pela cobertura total do lote é assinalado por três núcleos: ao entrar-se, à esquerda, o núcleo de serviços e apoio, adoçado à divisa lateral, configurando por subtração uma área de acesso/hall à direita; segue-se uma área sem compartimentação que corresponde à sala; segue-se outro núcleo, destinado a 2 pequenos dormitórios e banho com acesso voltado para a divisa lateral, à direita, mantendo desta uma certa distância e liberando no lado esquerdo, já com vista para o pátio, uma área de escritório; segue-se nova área sem compartimentação destinada ao ateliê da pintora; finalmente, há um último núcleo colado às divisas de fundo e lateral, destinado ao dormitório e banheiro da pintora.

Essa disposição espacial, enfatizada pelo arquiteto em seus desenhos, não corresponde à percepção espacial que se tem dos ambientes quando estes são percorridos, pela maneira como estes são ou não iluminados, a não-luz predominante e a luz pontual compõem na casa.

Para esclarecer melhor essa afirmação é preciso inicialmente descrever as fontes de luz natural da casa. A luz natural acede lateralmente em seis casos (L1 a L6); todos os outros acessos de luz natural (41 aberturas) são zenitais (Z1 a Z15):

- L1: Luz lateral com abertura piso a teto. Parte da abertura iluminante dá para uma sala de piso rebaixado, criando uma pequena sombra no chão; a face nordeste proporciona insolação pela manhã
- L2: Luz lateral com abertura piso a teto, voltada para sudeste, portanto menos insolada que a abertura L1
- L3: Luz lateral matizada pela filtragem da pérgula e disseminada por reflexão pela parede divisória externa pintada na cor amarela, potencializando a luminosidade vespertina amarelada desse lado noroeste
- L4: Idem L3, mas numa área muito pequena, que apenas ilumina/ventila um dos exíguos dormitórios
- L5: Luz lateral em aberturas voltadas para um poço de iluminação aberto, o qual, apesar de suas dimensões exíguas, proporciona boa iluminação para as áreas de cozinha/copa/lavanderia
- L6: Porta de acesso social em material translúcido e colorido (azul, vermelho, amarelo e branco) filtrando para o interior uma pequena quantidade de luz, já que fica bastante interiorizada em relação ao limite fronteiro da laje de cobertura. A vivacidade das cores primárias empregadas transforma-a numa espécie de “parede iluminante”
- Z1: Série de 9 aberturas zenitais circulares (de diâmetro semelhante a uma luminária industrial de tipo “panela”) dispostas em linha definindo o limite entre a área de serviços e o hall de acesso. Do lado de serviços sua luz se mistura com a do poço interno de iluminação (ver L5); do lado do acesso social é perceptível de maneira pontual e isolada
- Z2: Após a abertura L6 e antes de chegar na sala de estar situam-se, junto à divisa direita, duas aberturas zenitais circulares “panela” (as zenitais Z2, Z5 e Z7 são reminiscências da pérgula que deveria ocupar o recuo lateral)

•Z3: Abertura pergulada resultante de um recorte na laje em dois vãos definidos pelas vigas nervuradas. Marca a iluminação da área originalmente destinada à mesa de jantar, embora não diretamente sobre ela, trazendo um jorro de luz em contraponto com a área de não-luz do estar, cujo isolamento é sutilmente reforçado pelo fechamento parcial obtido pelo volume de tiragem da lareira

•Z4: Duas aberturas zenitais circulares “panela” que correspondiam ao local onde originalmente se situava a mesa de refeições fixa

•Z5: Duas aberturas zenitais circulares “panela” no corredor de acesso das alcovas ou “dormitórios-gaveta”

Z6: Duas aberturas zenitais circulares “panela” iluminando o banheiro; a luz é realçada pelo revestimento das paredes com epóxi na cor branca

Z7: Quatro aberturas zenitais circulares “panela” dispostas em quadrado no acesso desde o corredor das alcovas para a área de ateliê, onde se situa uma área de armazenagem

Z8: Duas aberturas zenitais circulares “panela” dispostas como luminárias naturais sobre o ateliê de pintura

Z9: Uma abertura zenital circular “panela” sobre a pia do ateliê

Z10: Quatro aberturas zenitais circulares “panela” dispostas em quadrado iluminando o banheiro; a luz é realçada pelo revestimento das paredes com epóxi na cor branca

Z11: Duas aberturas zenitais circulares “panela” iluminando a área de acesso de serviço da casa

Z12: Série de 4 aberturas zenitais circulares “panela” dispostas em linha sobre área de armazenagem de pinturas

Z13: Idem Z12

Z14: Abertura zenital circular “panela” iluminando o banheiro; a luz é realçada pelo revestimento das paredes com epóxi na cor branca

Z15: Pérgula resultante de fechamento da laje por blocos de concreto posicionados de maneira a permitir o acesso de luz pelos furos; versão alterada na sua solução construtiva da abertura Z3

A cor predominante é o cinza do concreto aparente das nervuras, lajes e paredes de blocos, mas são empregadas as cores primárias azul e amarelo na pintura de algumas das paredes junto às áreas mais escuras da casa, ou seja, desde seu acesso até a abertura para o pátio, avivando assim o cinza da penumbra com toques coloridos; algumas paredes, da metade da casa em diante, são pintadas de branco, principalmente na área mais próxima do ateliê; o branco também é usado em algumas paredes externas. A cor também é usada em um efeito de “vitral” na porta de acesso social (L6).

Também nesta casa a iluminação artificial é sempre pontual, obtida apenas com o uso de luminárias de tipo industrial (modelo painéis de cor verde/externo e branco/interno), dispostas nos lugares onde se fazem mais necessárias, não havendo dispositivos artificiais que promovam uma iluminação difusa.

O efeito geral desta casa, quando nela se adentra, é também inicialmente de uma ambiência de não-luz. Neste caso, porém, com a alternância de áreas uma profunda escuridão com áreas

profusamente iluminadas e com uma ambiência geral de penumbra, em uma seqüência de percurso não regular ou simétrica mas sim sinuosa, senoidal. A área mais iluminada corresponde aos ambientes em volta do poço de iluminação interno (L5); há depois um “jorro de luz” correspondente à abertura Z3, e também uma outra área luminosa junto à ampla abertura L1. Os demais ambientes são perpassados pela penumbra, definindo-se entretanto dois núcleos de escuridão - o acesso externo e princípio do hall social e a sala de estar . As áreas de penumbra são iluminadas pontualmente por “luminárias naturais” zenitais as quais, não por acaso, buscam assemelhar-se, no formato e na dimensão, a um artefato de iluminação artificial.

No acesso e na primeira porção da casa, e na área de sala junto à abertura L3 pode-se detectar um certo brilho nessa penumbra devido à presença de paredes de cor amarela que refletem mais ou menos intensamente a luz. Essa escuridão levemente dourada também não é estranha à arquitetura japonesa tradicional, como afirma Plummer (1995, 46):

“relacionado proximamente em sentimento, e freqüentemente experienciado lado a lado com os tons gris do espaço japonês predominantemente branco e preto, há uma sutil atmosfera dourada”.

No caso japonês esse aquecimento do ar pela presença do ouro relaciona-se freqüentemente com uma nota de majestática melancolia e nostalgia, típica da estação de outono, pressagiando os frios do inverno. Na casa TO a impressão que esse amarelo dá é oposta: uma certa alegria e confiança que não deixa a penumbra dominar de maneira psicologicamente negativa; está presente uma certa vontade “pop”, compatível com o momento artístico de meados dos anos 1960, quando esta casa foi elaborada. Essa filiação com a arte contemporânea parece mais factível, dando conta também do emprego do azul, cor fria que surpreendentemente aparece aqui relacionada às áreas ligadas à alimentação, nas paredes das salas junto às cozinhas. Essa preferência por cores mais frias (branco, azul), com apenas algum toque amarelo e um único momento vermelho deve ser entendida não apenas em relação ao desejo de manutenção da atmosfera de “não-luz”, mas pelo fato da casa abrigar uma apreciável coleção de arte, abstendo-se assim o arquiteto de interferir demasiadamente com cores na luminosidade dos ambientes. Ressalte-se também que a cor luminosamente mais intensa (o amarelo) é usado nas partes mais

escuras da casa, enquanto o branco (que visualmente assume um matiz de cinza muito claro) comparece nas áreas mais iluminadas.

Nesta casa a “não-luz” aparenta predominar não como uma idéia abstrata reguladora a priori mas para atender a uma situação de fato: o lote estreito e longo, que não é negado, mas potencializado numa resposta radical, matizada e transformada circunstancialmente. Ao visitá-la pela primeira vez esperava encontrar uma zona central longitudinal escura e duas laterais perguladas claras, que é a situação “tipo” abstrata, mais próxima da casa CH; mas na casa TO essa situação não se dá de fato, sendo o recuo totalmente absorvido pela cobertura. O notável contraste entre a luz externa e a não-luz interna, mesmo em dias nublados, chega a ser inicialmente chocante. Entretanto, o uso de cor, a quantidade relativamente grande de “pontos de iluminação natural” e o pé direito bastante baixo criam de imediato uma ambiência mais aconchegante e “quente” que se contrapõe à penumbra. A disposição dos núcleos arquitetônicos, dos núcleos de luz e dos núcleos de sombra, a disposição dos poucos móveis fixos e a atração das pinturas e esculturas, dispostas de maneira a cuidadosamente orientar o percurso do visitante por um trajeto sinuoso, fazem alternar de maneira não linear e simplista luz e não-luz, numa seqüência líquida, como a define seu autor [OHTAKE, 1976,18]:

“A casa-ateliê; onde o trabalho e o lazer se tocam e se superpõem; os espaços fluem e se fundem; os dois muros estruturais e a cobertura definem o espaço. Flui da rua pela galeria, alarga no estar, bifurca no estúdio e volta a se fundir no ateliê”.

Esse percurso refere-se à situação planimétrica e volumétrica da arquitetura - mas como já foi analisado, a luz joga nesse jogo um papel muito especial.

Duas casas paulistas

Nestas duas casas – e possivelmente, na maioria das casas do brutalismo paulista - as condicionantes urbanísticas impostas pela municipalidade ou pelo loteamento onde se situam explicam algumas decisões de projeto. Mas são as “necessidades arquitetônicas” que parecem ser sempre o móvel mais importante na definição do seu resultado volumétrico. Assim, a possível existência de uma estratégia projetual de “não-luz” não adviria, nestes casos, exclusivamente da vontade de sobrepassar as limitações urbanísticas; ou, como nas casas tradicionais, por insuficiência de meios técnicos e construtivos; mas sim, por uma vontade explícita dos seus autores arquitetos de trabalharem com um paradigma moderno que entretanto mostra-se não alinhado com a idéia de “caixa de luz” da modernidade norte-européia.

A predominância da penumbra implica numa situação psicológica de interioridade, de uma certa recusa do mundo ao redor, de um voltar-se para verdades pessoais e para um estilo de vida mais austero, ou pelo menos, não extrovertido. Não apenas o resultado construtivo, mas principalmente o caráter da luz interior dessas casas dá claras indicações nesse sentido:

“a atmosfera luminosa no interior de um edifício depende de fatores determinantes como o sistema de luz, os materiais empregados, e finalmente, o estilo de vida; [...] é uma clara indicação da atitude de vida de quem criou o edifício” [DE BRUYNE, idem]

A estratégia arquitetônica parece partir da criação de uma caixa vedada, sobre as divisas do lote ou afastada delas, elevada ou pousada no solo, definida por uma estrutura repetitiva, homogênea, modular. Nessa caixa “simples” são executadas perfurações e artifícios para dotar os ambientes internos de iluminação natural, mas sem perder jamais o caráter de não-luz que a caixa vedada pressupõe. O arquiteto Vilanova Artigas trabalha em algumas de suas casas com a oposição de dois núcleos de interesse, afastados/ligados pelos elementos de circulação internos (escadas, rampas); estes servem muitas vezes servem de poços de luz, estratégia que já empregava em algumas de suas residências da sua fase anterior ao momento do brutalismo paulista, mas que ele prossegue empregando de variadas maneiras quando passa a optar pelo uso extensivo do concreto aparente, após meados dos anos 1950. Paulo Mendes da Rocha, em sua casa e em outras casas que projeta, trabalha a oposição eentre duas laterais cegas, e duas fachadas opostas iluminantes, configurando uma faixa central ainda mais iluminada pela luz zenital, introduzindo inúmeras variações nesse tema, e propondo de maneira muito criativa novas formas de acesso da luz natural. Ruy Ohtake realiza várias interpretações da casa-praça abrigada, térrea ou assobradada, geralmente com o emprego de pérgulas ou outros artifícios para a iluminação por via zenital para “quebrar” o excesso de escuridão.

Para encerrar, algumas palavras de Campos Baeza, sintetizando de maneira magistral o papel da luz na definição da Arquitetura:

“Definitivamente, não é a luz a razão de ser da Arquitetura? Não é a história da Arquitetura a da busca, entendimento e domínio da luz? Não é o Românico um diálogo entre as sombras dos muros e a luz sólida que penetra como uma faca em seu interior? Não é o Gótico uma exaltação da luz que inflama os incríveis espaços em chamas ascendentes? Não é o Barroco uma alquimia onde sobre a sábia mescla de luzes difusas irrompe a luz certa capaz de produzir em seus espaços inefáveis vibrações? Não é finalmente o Movimento Moderno, postos abaixo os muros, uma inundação de luz tal que ainda estamos tratando de controlá-la? Não é nosso tempo um tempo em que temos todos os meios a nosso alcance para, por fim, dominar a luz? O aprofundamento e a reflexão sobre a luz e seus infinitos matizes deve ser o eixo central da Arquitetura por vir. Se as intuições de Paxton e os acertos de Soane foram o prelúdio das descobertas de Le Corbusier e das pesquisas de Tadao Ando, fica ainda um longo e riquíssimo caminho por percorrer.

A luz é o tema”.

Bibliografia

- ACAYABA, Marlene Milan. 1986. Residências em São Paulo 1947-1975. São Paulo: Projeto.
- ARTIGAS, João Baptista Vilanova. 1981. Caminhos da Arquitetura. São Paulo: LECH
- BAEZA, Alberto Campos. 1993. Architectura sine luce nulla architectura est. Opinión: en trno a la luz. [in] Revista CIRCO nº7.
- DE BRUYNE, Pieter. 1993, "Architectural Form and Light". [in] FARMER, Ben; LOUW, Hentie (ed). 1993. Companion to Contemporary Architectural Thought. London & New Yrk: Routledge.
- MOORE, Charles; ALLEN, Gerald; LYNDON, Donlyn. 1974. The place of houses. Canada: Rinehart and Winston.
- OHTAKE, Ruy. 1976. Cadernos Brasileiros de Arquitetura nº1. São Paulo: Projeto.
- PLUMMER, Henry. 1995. Light in Japanese Architecture. Toquio: A+U Extra Edition.
- REIS Fº, Nestor Goulart dos. 1973. Quadro da Arquitetura no Brasil. São Paulo: Perspectiva.
- SANVITTO, Maria Luiza Adams. 1995. Brutalismo Paulista; uma análise compositiva de residências paulistanas entre 1957 e 1972. Porto Alegre: PROPAR-UFRGS, [Dissertação de Mestrado]
- VILLAC, Maria Isabel; MONTANER, Josep Maria. 1996. Mendes da Rocha. Barcelona: Gustavo Gili.
- ZEIN, Ruth Verde. 1984. "A obra do arquiteto Vilanova Artigas". [in] Revista Projeto nº66, agosto 1984, p.85.
- ZEIN, Ruth Verde. 1985. "Residências brasileiras, depois do laboratório". [in] Revista Projeto, nº73, março 1985, p.49-52.
- ZEIN, Ruth Verde. 2000. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as Casas de Paulo Mendes da Rocha. Porto Alegre: PROPAR-UFRGS, [Dissertação de Mestrado]
- ZEIN, Ruth Verde. 2005. A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista 1953-1973. Porto Alegre:PROPAR-UFRGS. [Tese de Doutorado].